

Título: Regularização técnica farmacêutica e formação acadêmica: relato de caso de um serviço prestado por uma empresa júnior farmacêutica.

Lorrany da Silva Alves Leite¹, Lucas Martins Cunha Gomes¹, Felipe Moreira de Paiva².

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Email: lorranydasilva@alu.ufc.br

Introdução: A regularização técnica de farmácias é essencial para garantir a qualidade e segurança dos serviços, porém muitos estabelecimentos enfrentam dificuldades financeiras para atender às exigências sanitárias. Nesse contexto, empresas juniores oferecem suporte acessível e promovem formação prática alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia.

Objetivos: Relatar um caso de regularização conduzido por uma empresa júnior farmacêutica, destacando impactos na qualidade dos serviços e na formação acadêmica.

Métodos: Trata-se de estudo descritivo, tipo relato de experiência, baseado na atuação de discentes da empresa júnior de um curso de graduação em farmácia com foco em um caso específico de 2026 em Fortaleza-CE, consistindo na adequação de estabelecimento inicialmente não caracterizado como serviço de saúde para funcionamento como farmácia.

Resultados: A condução do serviço seguiu o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) em que primeiramente houve a capacitação da equipe para execução dos serviços (elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, POPs de limpeza, de armazenamento, da dispensação, do recebimento e controle de validade, além de Manual de Boas Práticas), seguido da sua realização, monitoramento das ações e, por fim, avaliação com ajustes junto ao cliente e responsável técnico. Paralelamente, o contato com o cliente evidenciou a necessidade de traduzir exigências sanitárias em orientações claras e acessíveis, reforçando o papel das empresas juniores na formação alinhada à Diretriz Curricular Nacional do curso de graduação em farmácia, ao integrar teoria e prática em um contexto real, gerando benefícios tanto para o contratante quanto para a formação acadêmica, visando também a destacar a atuação farmacêutica na garantia da qualidade, uma vez que a correta implementação dos documentos e das normas impacta diretamente na segurança e na confiabilidade do serviço prestado à população através do estabelecimento no comércio.

Conclusão: O relato do caso evidencia que atuação em casos reais de regularização contribui para o desenvolvimento técnico e interpessoal dos estudantes. Portanto, vivenciar casos reais de regularização sanitária fortalece a formação acadêmica, bem como o uso do ciclo PDCA auxilia na organização, execução e melhoria contínua dos serviços prestados, aprimorando a entrega de soluções à sociedade e aumentando sua qualidade.

Palavras-Chave: Garantia da qualidade; Consultoria; Legislação sanitária; Educação em farmácia